

Informatie

Financiering: Horizon 2020
onderzoeksprogramma van de Europese Unie

Oproep: Verhoging van de productie-efficiëntie onder de klimaatverandering, met tegelijk her garanderen van duurzaamheid en veerkracht.

Onderwerp: SFS-29-2017 – Sociaal-eco-economisch – het sociaal-economische aspect van ecologische praktijken

Subsidieovereenkomst: Nr 770747

Project duur: 4 jaar

(Mei 2018–April 2022)

Aantal betrokken landen: 12

Aantal partners: 17

LIFT Consortium

PARTNERS

IRWIR PAN

University of Kent

Gecoördineerd door

Project coördinator

Dr Laure Latruffe, INRAE, Bordeaux, Frankrijk

Email: laure.latruffe@inrae.fr

Blijf LIFTed: www.lift-h2020.eu

lift.h2020

@lift_h2020

lift-h2020

De standpunten op deze brochure vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de auteurs en uitgevers, en geven niet noodzakelijk het standpunt van de Europese Commissie weer.

Low-Input Farming and Territories

(Lage-Input Landbouw en Regio's)

Het integreren van kennis voor het verbeteren van ecosysteemgerichte landbouw

Een Horizon 2020 onderzoeksproject

Algemene doelstellingen

Het vaststellen en begrijpen van de invloed van sociaal-economische- en beleidsstimulansen op de ontwikkeling van ecologische landbouw praktijken

Het beoordelen van de prestaties en duurzaamheid van dergelijke praktijken op verschillende schaalniveaus

www.lift-h2020.eu

Dit project is gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 770747 (LIFT)

Activiteiten

LIFT beoordeeld de adoptie van ecologische praktijken en evalueert hun prestaties en algemene duurzaamheid in vergelijking met de meer conventionele landbouw

LIFT identificeert kritieke paden voor de toepassing van ecologische praktijken

LIFT ontwikkelt nieuwe beleidsinstrumenten en individuele regelingen die de toepassing van ecologische praktijken kunnen bevorderen

Hoe?

Ononderbroken rode lijnen geven verbindingen en informatieoverdracht tussen werkpakketten (WP) aan; gestippelde rode lijnen stellen loops en feedbackflows voor

30 case studies
Uitgebreid scala van boerderijsystemen

- **96 stakeholder workshops**
- **Toegeweze enquêtes:** 1,500 boeren, consumenten, etc.
- **Data analyse:** Nationale en EU databanken
- **Modeleren**
- **Tekstanalyse, GIS analyse, mapping, etc.**

Gezamenlijke ontwikkeling van **innovatieve beslissingsondersteunende instrumenten** door integratie van transdisciplinaire wetenschappelijke kennis en expertise van de stakeholders.

LIFT omkadert het hele spectrum aan landbouwpraktijken, van de meest conventionele tot de meest ecologische